

Procesos de orientación, inclusión y enseñanza en la escuela

Inclusión y TIC: competencias pedagógicas
para las aulas del siglo XXI desde la
mirada de los futuros docentes

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Inclusión y TIC: competencias pedagógicas para las aulas del siglo XXI desde la mirada de los futuros docentes

Inclusion and ICT: Pedagogical competencies for 21st century classrooms from the perspective of future teachers

Lucía María Parody-García¹

Dolores Pareja de Vicente²

Juan José Leiva-Olivencia³

Resumen

La formación del profesorado en competencias digitales e inclusivas es esencial para garantizar una educación de calidad y equitativa. El objetivo del presente estudio es identificar las percepciones de los futuros docentes sobre la formación en dichas destrezas. La metodología empleada es de corte cualitativo y se ha constituido un grupo focal conformado por ocho estudiantes del Grado en Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (Andalucía, España). Los futuros docentes reconocen el potencial de la tecnología para favorecer la inclusión, pero destacan la necesidad de una formación específica que combine la adquisición de competencias pedagógicas inclusivas y tecnológicas. Como conclusión, se evidencia la importancia de mejorar los programas de formación del profesorado incorporando materias que aborden el desarrollo de estas competencias desde los primeros hasta los últimos cursos, debido a la rápida evolución tecnológica y los avances científicos en este ámbito.

Palabras clave: competencias pedagógicas, TIC, inclusión, futuros docentes.

Abstract

Teacher training in digital and inclusive skills is essential to ensure quality and equitable education. The aim of the study is to identify the perceptions of future teachers on training in these skills. The methodology is qualitative and a focus group of eight students of the Degree in Primary Education of the Faculty of Education Sciences of the University of Malaga (Andalusia, Spain) has been formed. Future teachers recognize the potential of technology to promote inclusion but highlight the need for specific training that combines the acquisition of inclusive and technological pedagogical skills. As conclusion the importance of improving teacher training programs by incorporating subjects that address the development of these competencies from the first to the last courses is evident, due to the rapid technological evolution and scientific advances in this field.

Keywords: pedagogical skills, ICT, inclusion, future teachers.

¹ Universidad de Málaga. España, luciaparody@uma.es, <https://orcid.org/0000-0002-9612-6024>

² Universidad de Málaga. España, lolapareja@uma.es, <https://orcid.org/0009-0005-2116-245X>

³ Universidad de Málaga. España, juanleiva@uma.es, <https://orcid.org/0000-0002-0082-1154>

1. Introducción

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito educativo no solo ha cambiado la forma en que se enseña y aprende, sino que también ha planteado nuevos desafíos y oportunidades para el desarrollo profesional docente. Las TIC ofrecen herramientas innovadoras que pueden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y promover la inclusión, permitiendo al profesorado brindar una atención adaptada a las necesidades y características de cada estudiante (Díaz-García et al., 2020; Vigo, 2021).

En este contexto, las competencias digitales docentes han cobrado especial relevancia. Dichas destrezas no se limitan al simple manejo de dispositivos tecnológicos, sino que incluyen un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a los docentes integrar eficazmente las TIC en sus prácticas pedagógicas, abarcando desde el uso de plataformas de gestión educativa hasta la implementación de estrategias didácticas inclusivas que promuevan la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico entre los estudiantes (Basilotta et al., 2022; Carrillo-López et al., 2022).

La formación docente en competencias tecnológicas e inclusivas ha sido objeto de numerosos estudios y debates académicos. Investigaciones recientes han señalado que, a pesar de la creciente incorporación de las TIC en las aulas, numerosos docentes todavía carecen de las competencias necesarias para utilizarlas de manera efectiva. Asimismo, se ha observado que la formación en inclusión a menudo es insuficiente y teórica, sin proporcionar a los futuros docentes las experiencias prácticas necesarias para aplicar estos conocimientos en contextos reales (Calleja-Vázquez, 2023; Kerexeta-Brazal et al., 2022; Parra-Bernal & Rengifo-Rodríguez, 2021).

Los estudiantes del Grado en Educación Primaria, al encontrarse en el proceso de formación inicial, pueden ofrecer una visión valiosa sobre las fortalezas y debilidades de los planes de estudios actuales en relación con estas competencias. Al indagar sus percepciones y experiencias, se pueden identificar áreas de mejora en esta formación pedagógica y proponer estrategias para fortalecer la preparación de los docentes.

Por tanto, el objetivo de este estudio es identificar las percepciones de los futuros docentes de la etapa de Educación Primaria acerca de la necesidad de formarse en competencias pedagógicas inclusivas y tecnológicas para atender a las demandas socioeducativas del siglo XXI.

2. Metodología

En este estudio se ha utilizado una metodología cualitativa fundamentada en la técnica del *focus group*, que ha estado conformado por ocho estudiantes del segundo curso del Grado en Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (Andalucía, España). El grupo focal tuvo una duración de una hora y se realizó en el marco de la asignatura de «Hacia una Escuela Inclusiva: Modelos y Prácticas» durante el mes de mayo del curso académico 2023-2024. A los participantes se les explicó la finalidad de la investigación, se les entregó un documento de compromiso de confidencialidad y se les animó

a colaborar expresándose con total libertad. El análisis de los datos se ha realizado con el programa ATLAS.ti versión 24.1.1.

Las preguntas de investigación formuladas fueron:

- ¿Qué percepción tenéis de las competencias pedagógicas inclusivas?, ¿y tecnológicas?
- ¿Pensáis que el plan de estudios actual ofrece a los futuros docentes una formación integral en competencias inclusivas?, ¿y en competencias tecnológicas?
- ¿Creéis que las competencias inclusivas y tecnológicas tienen el mismo valor que el resto de las competencias pedagógicas? ¿Por qué?

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados más relevantes del estudio clasificados por categorías:

- *Formación en competencias pedagógicas inclusivas*
Los estudiantes sostuvieron que se les ofrecía una capacitación insuficiente y prácticamente teórica en inclusión educativa, lo que dificulta la adquisición de las competencias necesarias para poder atender a las necesidades y características de un alumnado heterogéneo. También, manifestaron que debía ampliarse el número de materias sobre inclusión y no limitarse a la mención/especialidad correspondiente.
- *Formación en competencias pedagógicas tecnológicas*
Los participantes pensaban que las TIC resultan esenciales para la implementación de buenas praxis pedagógicas. Sin embargo, la mayoría consideraba que no había recibido una formación integral en competencias digitales aplicadas al ámbito escolar y, por tanto, carecía de los conocimientos necesarios para favorecer ambientes de aprendizaje innovadores. Además, afirmaron que únicamente contaban con una asignatura de tecnología en el primer curso de la carrera universitaria, lo que impide una capacitación actualizada y adaptada a los avances tecnológicos.
- *Relación entre las competencias pedagógicas inclusivas y tecnológicas*
La totalidad del grupo puso de manifiesto que las TIC se conciben como una herramienta con un gran potencial para promover la inclusión, concretamente a través de recursos educativos personalizados y accesibles. No obstante, destacaron la necesidad de recibir una formación específica para integrar eficazmente las competencias TIC con estrategias inclusivas. Para ello, comentaron la importancia de modificar los planes de estudios y trabajar mediante casos reales que les permitan adquirir ambas competencias de manera teórica-práctica.

Figura 1
Nube de palabras: resultados

4. Discusión y conclusiones

Los resultados muestran una percepción positiva de las TIC entre los participantes, pero también revelan una brecha entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica de estas competencias. Es crucial que los programas de formación docente incluyan módulos específicos que aborden el uso pedagógico de las TIC, más allá de las habilidades técnicas básicas (Recio-Muñoz et al., 2020; Zhao et al., 2021).

La inclusión es un componente esencial de la educación actual, pero los futuros docentes aún no se sienten completamente preparados para afrontar este reto. Los planes de estudios deben ser revisados y enriquecidos con contenido práctico y realista que permita a los estudiantes aplicar principios inclusivos en las aulas del siglo XXI (Carrillo-López et al., 2022; Vigo, 2021).

Las TIC tienen el potencial de alcanzar prácticas inclusivas al proporcionar recursos educativos accesibles y personalizados, pero para aprovechar plenamente este potencial, el profesorado debe recibir una formación adecuada que combine el uso de las TIC con estrategias pedagógicas inclusivas (Díaz-García et al., 2020; Ferrero de Lucas & Cantón-Mayo, 2020; Kerexeta-Brazal et al., 2022).

En definitiva, la formación del profesorado en competencias tecnológicas e inclusivas es una oportunidad para transformar la educación.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Este trabajo está derivado de una tesis doctoral financiada con fondos públicos por concurrencia competitiva a través del Ministerio de Universidades de España mediante una ayuda predoctoral (FPU20/00049).

6. Referencias bibliográficas

- Basilotta, V., Matarranz, M., Casado, L. A., & Otto, A. (2022). Teachers' digital competencies in higher education: a systematic literature review. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 19(1), 1-16. <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00312-8>
- Calleja-Vázquez, J. N. (2023). Desarrollo de competencias docentes para la educación inclusiva a través de las Tecnologías de Información y de Comunicación. *Revista Ciencia & Sociedad*, 3(1), 77-84. <https://r.issu.edu.do/VJs>
- Carrillo-López, P. J., & Hernández-Gutiérrez, A. A. (2022). Competencia digital de los docentes canarios para atender a la diversidad funcional. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 25(1), 1-17. <https://doi.org/10.6018/reifop.496281>
- Díaz-García, I., Almerich, G., Suárez-Rodríguez, J., & Orellana, N. (2020). La relación entre las competencias TIC, el uso de las TIC y los enfoques de aprendizaje en alumnado universitario de educación. *Revista de Investigación Educativa*, 38(2), 549-566. <http://dx.doi.org/10.6018/rie.409371>
- Ferrero de Lucas, E., & Cantón-Mayo, I. (2020). Perception about the Influence of ICT Tools on Knowledge Management Processes in Grade of Primary Education. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 59, 65-96. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.75070>
- Kerexeta-Brazal, I., Darretxe-Urrutxi, L., & Martínez-Monje, P. M. (2022). Competencia digital docente e inclusión educativa en la escuela. Una revisión sistemática. *Campus Virtuales*, 11(2), 63-73. <https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.885>
- Parra-Bernal, L., & Rengifo-Rodríguez, K. (2021). Prácticas pedagógicas innovadoras mediadas por las TIC. *Educación*, 30(59), 237-254. <https://doi.org/10.18800/educacion.202102.012>
- Recio-Muñoz, F., Silva-Quiroz, J., & Abricot-Marchant, N. (2020). Análisis de la competencia digital en la formación inicial de estudiantes universitarios: Un estudio de meta-análisis en la Web of Science. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 59, 125-146. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.77759>
- Vigo, M. B. (2021). Desarrollo de prácticas de enseñanza creativa e inclusiva con medios digitales. En C. Latorre, & A. Quintas (Coords.), *Inclusión educativa y tecnologías para el aprendizaje* (pp. 129-144). Octaedro.
- Zhao, Y., Sánchez-Gómez, M. C., Pinto-Llorente, A. M., & Zhao L. (2021). Digital Competence in Higher Education: Students' Perception and Personal Factors. *Sustainability*, 13(21), 12184. <https://doi.org/10.3390/su132112184>